

DESCRIÇÃO DO MICROBIOMA INTESTINAL PROTETIVO PARA CRIANÇAS DESORDENS E HIPERSENSIBILIDADE RESPIRATÓRIAS: REVISÃO INTEGRATIVA

Jaqueline Nogueira Andrade - UFNT – jaqueline.andrade@ufnt.edu.br

Samyra Maria Fontes de Sousa - UFNT - samyra.sousa@ufnt.edu.br

Silvia Minharro Barbosa - UFNT – silvia.barbosa@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A relação entre o microbioma intestinal e as hipersensibilidades respiratórias, como asma e rinite alérgica, é essencial para compreender as respostas imunológicas e inflamatórias. A disbiose intestinal tem sido associada ao maior risco de doenças alérgicas, influenciando o eixo intestino-pulmão, que modula a imunidade nas vias aéreas. O microbioma participa na tolerância imunológica e na regulação de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias, sendo sua diversidade fundamental para a prevenção de alergias. Estudos indicam que a composição da microbiota intestinal pode impactar a susceptibilidade a infecções respiratórias e a gravidade das reações alérgicas, destacando a importância de intervenções terapêuticas que promovam o equilíbrio microbiano. **OBJETIVOS:** Identificar a relação entre a composição do microbioma intestinal e as hipersensibilidades respiratórias em crianças. **METODOLOGIA:** Para isso foi elaborado uma revisão integrativa que investigou a relação entre o microbioma intestinal e a proteção contra doenças respiratórias em crianças. A busca foi realizada nas bases MEDLINE, Cochrane e Embase em 3 de dezembro de 2024. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados que avaliaram o uso de probióticos em crianças de até 7 anos, comparando com placebo ou ausência de intervenção, e examinaram a redução na incidência de infecções respiratórias. Foram identificados 1566 artigos, que após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão já descritos, seis estudos foram selecionados. A análise e extração dos dados foram conduzidas de forma independente por dois revisores na plataforma Rayyan®, garantindo maior rigor metodológico. **RESULTADOS:** Os estudos analisaram o impacto dos probióticos em desordens respiratórias, como asma e infecções respiratórias agudas. Certas cepas indicaram uma possível redução na frequência e duração dos episódios, embora com efeitos modestos. Porém houve uma alta heterogeneidade nas intervenções ($I^2=75\%$), incluindo variações nas cepas, dosagens e desfechos, o que dificulta conclusões definitivas. Além disso, biomarcadores imunológicos apresentaram variações sem um padrão consistente. A falta de padronização nos protocolos de suplementação e fatores como idade, dieta e condição imunológica influenciaram os resultados, reforçando a necessidade de mais estudos bem controlados e padronizados. **CONCLUSÃO:** Os achados sugeriram que *Lactobacillus rhamnosus* GG e *Bifidobacterium* spp. podem proteger crianças com desordens respiratórias. Apesar de indícios de redução de infecções, a heterogeneidade dos dados limita conclusões definitivas.

PALAVRAS-CHAVE: Tolerância Imunológica, Microbiota, Hipersensibilidade, Criança.

REFERÊNCIAS:

ARRIETA, M.C. et al. Early infancy microbial and metabolic alterations affect risk of childhood asthma. *Sci Transl Med*, v. 7, n. 307, p. 307ra152, 2015.

CABANA, M. D. et al. Early Probiotic Supplementation for Eczema and Asthma Prevention: A Randomized Controlled Trial. *Pediatrics*, v. 140, n. 3, p. e20163000, 2017.

CANANI, R. B. et al. Extensively hydrolyzed casein formula containing *Lactobacillus rhamnosus* GG reduces the occurrence of other allergic manifestations in children with cow's milk allergy: 3- year randomized controlled trial. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, v. 139, n. 6, p. 1906-1913, 2017.

FEKLISOVA, L. V.; MOSCOW REGIONAL RESEARCH AND CLINICAL INSTITUTE NAMED AFTER M.F. VLADIMIRSKY. Prospects for the use of the immobilized monocomponent probiotics in children with recurrent respiratory diseases. *Infectious diseases: News, Opinions, Training*, v. 10, n. 2, p. 60–68, 2021.